

OILAVIY MULOQOT MOHIYATI VA YOSHLARNING OILA QURISHGA ZAMONAVIY MUNOSABATI

Nosirova Dilfuza Nabiyevna

Andijon viloyati, Yuridik texnikumi

ingliz tili fani o'qituvchisi

3 chi darajali yurist

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7049473>

Oila ijtimoiy institut sifatida insonning shaxsiy hayoti uchun ham, jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy rivojlanishi uchun ham katta ahamiyatga ega. Zamonaviy jamiyat postindustrial jamiyat sifatida tavsiflanadi, unda yosh avlod o'zining o'ziga xos muammolari va afzalliklari bilan davlatning shakllantiruvchi manbai hisoblanadi. Shu munosabat bilan, yaqin kelajakda yoshlarimizning moslashuvi va ijtimoiylashuvining o'ziga xosligi muammosi mavjud.

Oila tsivilizatsiyalashgan jamiyatning yagona haqiqiy boyligidir. Oila har bir inson uchun eng muhim narsadir. Bular biz uchun eng yaqin va eng aziz odamlardir. Biz o'rnak oladigan kishilarni sevamiz va ularni hayotda kim bo'lsa, shundayligicha qabul qilamiz. Hayot davomida bizga hamroh bo'lgan ushbu tushuncha, bu so'zning muhim va murakkab ma'nosi insonning xarakteriga ham, uning hayotidagi o'ziga xos xususiyatlarga ham ta'sir qiladi, shuning uchun ko'plab olimlar oilani o'rganish bilan shug'ullanadi.

Sotsiologiyada oila va oilaviy munosabatlar ijtimoiy hayotni o'rganishda birinchi o'rinlardan birini egallaydi. Nikoh va oila muammolarini o'rganish sotsiologik bilimlarning eng rivojlangan tarmog'idir.

Oila insonning shaxsiy hayoti uchun ham, jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy rivojlanishi uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan eng muhim ijtimoiy institut ekanligi bilan hech kim bahslashmaydi.

Oila institutining ijtimoiy muammolari oilaning jamiyatga chambarchas bog'liqligini ko'rsatishi isbotlangan. Shubhasiz, zamonaviy oila o'tmishdagi oiladan juda farq qiladi. Xo'sh, nima uchun farqlar paydo bo'ldi va zamonaviy oilaning kelajagi bormi?

Bu savolga javob berish uchun tarixga murojaat qilishimiz kerak. Masalan, qadimgi faylasuflar (Aristotel va Aflotun) asarlarida oila turli ilmiy sohalar uchun oilani o'rganishning dastlabki asosi bo'lgan.

Ibtidoiy jamiyat davrida bunday oila bo'lmagan, erkak va ayol o'rtasidagi munosabatlarda fohishalik mavjud edi.

Jamiyat taraqqiyoti jarayonida oila boshqa munosabatlarga ega bo'la boshladi. Oilani yaratishda bir qancha xalqlar kelinni sotish yoki o'g'irlikdan

foydalanganlar. Oilani yaratishning dastlabki bosqichida ham erkak va ayol o'rtasidagi o'zaro hamdardlik har doim ham mavjud emas edi. Qadimgi davlatda “Sabr tagi - sari oltin” yoki “Sabrli kuy murodiga etar” degan naql paydo bo'lgan. Oila va hayot patriarxal munosabatlarga bo'ysundi.

Oilaviy munosabatlarning rivojlanishi jarayonida nikoh tushunchasi juda ko'p o'zgarishlarga uchraganligini ko'rish mumkin. Eski nikoh institutining yo'q qilinishi bilan yangi oilaning shakllanishi boshlandi.

Nikohning ixtiyoriyligi va ajralishni soddalashtirish hisobga olindi, chunki ajralish er-xotinlarning bir-birlari va bolalar oldidagi mas'uliyatini zaiflashtirdi.

Sovet davrida oilaga ta'sir qilish va yaratish uchun mutlaqo yangi yondashuv qo'llanildi, bu esa o'z oilasini yaratishni rejalashtirayotgan odamlarga butunlay boshqacha ta'sir ko'rsatdi. O'sha paytda bolalarning o'sish sur'ati hayratlanarli edi. Yosh avlod ekstremal vaziyatlarda balog'atga etishdi.

Bunday og'ir sharoitlarda bola va o'smirga oilada ko'p vaqt ajratilmagan. Ammo shu bilan birga, ular uchun har doim so'zsiz bajariladigan vazifalar doirasi aniqlangan. Har bir oila a'zosining bir-biriga nisbatan o'z vazifalari va mas'uliyati bor edi. Ko'pincha oilalar qashshoqlikda yashashiga qaramay, ular asosan ko'p bolali oilalar edi. Ajablanarlisi shundaki, ijtimoiy jihatdan nochor, mojaro oilalari juda kam edi.

Zamonaviy oila - bu bir yoki ikkita bola tarbiyalanadigan oila. Va, albatta, bugungi kunda oilaning jamiyatdagi o'rni o'zgarib bormoqda. Bugungi kunda oilaviy munosabatlarning shakllanishiga ko'plab omillar ta'sir ko'rsatadi: ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy va axloqiy. Ajralishlar sonining ko'payishi, bir-birlari oldida hech qanday javobgarlik bo'lmagan fuqarolik nikohlarining paydo bo'lishi statistikasi tobora ko'proq misollar keltirmoqda.

Zamonaviy jamiyatimizning illatlari - alkogolizm, giyohvandlik kelajagi bo'lmagan oilaviy munosabatlarni tobora keskinlashtirmoqda. Davlat tomonidan “Zamonaviy oilaviy munosabatlar” konsepsiyasini ishlab chiqish vaqti keldi. Bu kontsepsiyada axloq barcha oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlarning asosi bo'lsagina, bo'lajak oila XXI va undan keyingi asrlarda jamiyatning asosiga aylanishi mumkinligi aniq ko'rsatilishi kerak.

Har bir inson uchun oila ibtidoning boshidir. Ammo ko'pgina oilalar dastlabki bosqichda janjal, oila ichidagi janjal, ota-onadan birining ichishi tufayli inqiroz kabi muammolarga duch kelishadi va bolalar noto'g'ri ota-onalarga qarab, uydan qochib ketishadi. Shuningdek, haddan tashqari vasiylik bolalarga yomon ta'sir qiladi, ular qat'iyatsiz, g'azablanadilar. Bugungi kunda bunday muammolar juda ko'p, shuning uchun ular kelajagimizni qurishimizga to'sqinlik qilmoqda. Deyarli har bir oila muqarrar ravishda duch keladigan

muammolarning to'liq ro'yxatini keltira olamiz. Bular noto'g'ri belgilangan ustuvorliklar, moddiy muammolar, qarindoshlar bilan munosabatlarni rivojlantirmaslik, giyohvandlik, turli xarakter va qiziqishlar va boshqalar.

Ayni paytda men oila bu qandaydir sabab bilan birlashgan odamlar guruhi, deb o'ylayman. Ha, odamlar uchrashadilar, sevishadi, farzandlari bor, bu ularni birlashtiradi, lekin nikoh buzilishi mumkin. Ba'zi oilalarda, avvalgidek, mas'uliyatni bo'lishmaslik, balki ularni birlashtirish odat tusiga kiradi. Hozirgi avlod uchun oila jamiyatning yaxlit va barqaror bo'g'ini bo'lishdan to'xtadi. Va bu erda savol tug'iladi, oilaning kelajagi nima bo'ladi, bizni qanday oila kutmoqda va u hatto erkak va ayol o'rtasidagi alohida munosabatlar instituti sifatida mavjud bo'ladimi?

Bu savolga javobni hamma birgalikda topishi kerak. Va, avvalo, ota-bobolarimiz tajribasiga nazar tashlashimiz, ota-onamizdan o'rganishimiz, har bir oila a'zosining vazifalarini to'g'ri tushunishimiz, ota-bobolarimiz biz uchun yaratgan qiyofani, or-nomusni yo'qotmasligimiz kerak, deb o'ylayman. , bizda bor narsani hurmat qilish va qadrlash, asrash va kelajak avlodlarga yetkazish. Oilamiz kelajagi faqat o'zimizga bog'liq, farzandlarimiz, nevaralarimiz yashaydigan jamiyat faqat o'zimizga bog'liq. Mustahkam, ahil, mustahkam oilaviy munosabatlarning o'rnatilishi esa tinchlik va osoyishtalik hukmron bo'lishini istagan jamiyatimizning qo'rg'oniga aylanishi mumkin.

Oila jamiyatning ajralmas qismi bo'lib, uning ahamiyatini kamaytirib bo'lmaydi. Hech bir xalq, hech bir madaniyatli jamiyat oilasiz yashay olmaydi. Jamiyatning yaqin kelajagini ham oilasiz tasavvur etib bo'lmaydi. Har bir inson uchun oila ibtidoning boshidir. Baxt tushunchasi - har bir inson, birinchi navbatda, oila bilan bog'laydi: o'z uyida baxtli bo'lgan kishi baxtlidir.

Biz oilani tsivilizatsiyalashgan jamiyatni saqlab qolishga qodir bo'lgan munosabatlar instituti sifatida saqlab qolish kerak, deb hisoblaymiz, chunki "oila - bu miniatyura jamiyati bo'lib, butun insoniyat jamiyatining xavfsizligi uning yaxlitligiga bog'liq". Oila qurish, zamonaviy o'g'il-qizlarning aksariyati uchun oila qurishga e'tibor qaratadigan asosiy qadriyat - bu sevgi, g'amxo'rlik va o'zaro tushunishdir, ammo, afsuski, yoshlar o'z nikohlarini saqlab qolishga intilmayaptilar va shuning uchun zamonaviy dunyoda ajralishlar juda ko'p jamiyat.

Shunday qilib, zamonaviy yoshlarning oila va nikoh munosabatlariga munosabati butun jamiyatning rivojlanishi va to'liq faoliyati bog'liq bo'lgan hal qiluvchi omil hisoblanadi, chunki bugungi kunda inson kundalik hayotda duch keladigan ko'plab qiyinchiliklarga bordosh bermay, ajrashadi. Uni saqlab qolish uchun zamonaviy o'zbek jamiyati barcha sa'y-harakatlarni yosh avlod o'rtasida

nikoh to'g'risida to'g'ri g'oyalarni shakllantirish, mas'uliyat, vatanparvarlik, oilaviy qadriyatlarga, an'analarga g'amxo'rlik bilan munosabatda bo'lishni rivojlantirishga yo'naltirishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1] Nosirova, D. N. (2022). THE ROLE OF FOREIGN LANGUAGES IN CREATING A NEW ENLIGHTENED SOCIETY OF UZBEKISTAN. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 364-372.
- [2] Nabievna, N. D. (2021). UZBEK NATIONAL CLOTHES AND THEIR HISTORY. Editorial board: Tone Roald, PhD Associate Professor of Psychology University of Copenhagen, 186.
- [3] Nabievna, N. D. (2021). UZBEK NATIONAL CLOTHES AND THEIR HISTORY. Editorial board: Tone Roald, PhD Associate Professor of Psychology University of Copenhagen, 186.
- [4] Nabievna, N. D. (2021). The Essence of Upbringing and Preservation of Traditions in Uzbek Families. *International Journal of Development and Public Policy*, 1(4), 54-56.
- [5] Nabievna, N. D. (2021). The Difference Between Mother-In-Law and Daughter-InLaw in Uzbek Families with Mother-In-Law and DaughterIn-Law in Other Countries Families. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 3, 14-17.
- [6] Nabievna, N. D. (2021). The importance of interactive games in english language teaching and their impact on the teaching process. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1086-1089.
- [7] Nosirova, D. N. (2022). FAN, IQTISODIYOT VA TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR, SUN'IY INTELLEKT. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5-2), 923-927.
- [8] Nosirova, D. N. (2022). XORIJIY TILLARNI O 'RGANISHDA O 'QISH, TINGLASH, YOZISH VA GAPIRISHNING AFZALLIKLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 648-655.
- [9] Nosirova, D. N. (2022). ZAMONAVIY JAMIYATDA MULOQOT MADANIYATI VA UNING XUSUSIYATLARI. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(5), 13-18.
- [10] Abdurasulov, M., Rasulov, S. B., & Nosirova, D. N. (2022). LAWS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ON APPEALS OF INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(5), 412-416.
- [11] Nabievna, N. D. (2022). THE ROLE OF FOREIGN LANGUAGES IN CREATING A NEW ENLIGHTENED SOCIETY OF UZBEKISTAN.

- [12] NABIEVNA, N. D. (2022). OILAVIY MULOQOTNI O'RGANISHNING METODOLOGIK ASOSLARI. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 89-93.
- [13] Nabieva, N. D. (2022). Comparative Analysis of Uzbek-English Traditional Lexicon. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 2(2), 119-124.
- [14] Nabieva, N. D. (2022). KONSTITUTSIYANING JAMIYATIMIZ HAYOTIDGI AHAMIYATI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(1), 151-153.
- [15] Nabieva, N. D. (2022). THE IMPORTANCE OF THE CONSTITUTION IN THE LIFE OF OUR SOCIETY. IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(2), 1-3.
- [16] Nabieva, N. D. (2021). ETNO-NATIONAL TRADITIONS OF UZBEK FAMILIES-THE PECULIARITIES OF CUSTOMS AND DIFFERENCES WITH THE TRADITIONS OF OTHER COUNTRIES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(10), 576-579.
- [17] Nabiyevna, N. D. (2022). XORIJIY TILLARNI O'RGANISHDA O'QISH, TINGLASH, YOZISH VA GAPIRISHNING AFZALLIKLARI.
- [18] Nabiyevna, N. D., & Odilovna, A. G. (2022). OZBEK OILALARIDAGI MULOQOTNING OZIGA XOS JIHATLARI. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 1(11), 66-69.
- [19] Nabieva, N. D. (2022). ADVANTAGES OF READING, LISTENING, WRITING AND SPEAKING IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(1), 379-383.
- [20] Nabieva, N. D. (2022). INTERACTIVE TEACHING METHODS IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH IN LAW SCHOOLS. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 239-243.